

XORAZM VOHASINI GAZLASHTIRISHNING AHOLI KUNDALIK TURMUSH TARZIGA TASIRI

Quranboyeva Sevinchoy Maqsud qizi

Urganch Davlat Universiteti tayanch doktoranti

Annatsiya. Ushbu maqolada Xorazm vohasi aholisining ikkinchi jahon urushidan keyingi yillardagi ijtimoiy ahvoli, aholini gaz bilan ta'minlanishining o'ziga hos xususiyatlari haqida fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Xorazm vohasi, Xo'jayli, Urganch, gazlashtirish., zangori olov, Xorazmgaz tresti, Xo'jayli.

Jahon sivilizatsiyasining madaniy markazlaridan bo'lgan Xorazm vohasi ko'p asrlar davomida Buyuk ipak yo'li bilan bog'liq bo'lgan. Xorazmda ilm-fan, ma'rifat, madaniyat shakllangan va rivojlangan. Xorazm vohasining ilm-fan sohasiga qo'shgan hissasi haqida “Xorazm vohasi shunday hosiyatli bir yurtki, uning har qanday odamni ham o'ziga tortadigan beqiyos sehri, jozibasi bor. Chunki, Xorazm deganda, jahon sivilizatsiyasiga ulkan xissa qo'shgan, milliy davlatchiligimizning tamal toshi qo'yilgan betakror bir o'lka ko'z oldimizga keladi,” - degan edi.(1)

Xorazm vohasida O'zbekistonning Xorazm viloyati, Qoraqalpog'istonning janubi-g'arbiy qismi, hamda Turkmanistonning Toshhovuz viloyatining shimoliy-sharqiy qismi joylashgan. Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda ham Xorazm vohasi aholisining ijtimoiy hayotida asta-sekin o'zgarishlar bo'la boshlaydi. Dastlab xalq xo'jaligini rivojlantirish uchun mablag'larning katta qismi paxtachilikka va uning bilan bog'liq tarmoqlarga ajratildi. Xorazm vohasi aholisi ham bu sohalarning rivojlanishiga katta hissa qo'shishdi. Aholi orasida madaniy-maishiy xizmat ko'rsatish ishlariga ham alohida e'tibor berildi. Voha aholisi uchun kutubxonalar, ko'chma do'konlar, ko'chma kinolar tashkil qilindi. Aholining daromadlari yildan yilga oshishi natijasida qishloq va shaharlar obod bo'la boshladi. Xorazm vohasidagi kolxozlar gaz bilan, elektr bilan ta'minlana boshladi. Bu esa aholining ijtimoiy

hayotiga kundalik turmush tarziga ijobiy ta’sir ko’rsatdi. Urushdan keyingi yillarda qishloq va shaharlar qiyofasi tubdan o’zgardi. Voha iqtisodiyotida tub burilish davrini boshlab bergan gazlashtirishdek buyuk tarixiy ish 1959-yilda boshlangan. (2)

.Ma’lumotlarga qaraganda mustaqil O’zbekistonimiz Sobiq Ittifoq davlatlari ichinda gazlashtirish darajasi bo’yicha to’rtinchi, Xorazm viloyati esa respublikamizda oldingi o’rinlarda turgan. Rivojlanishning bunday darajasi ixtirochilik, takomilkorlik, samaradorlikga shubhasiz katta yo’l ochib beradi. Voha shahar-u qishloqlarida porlayotgan ulkan tabiiy gaz alangasini chindan ham istiqloq mash’alasiga qiyoslash mumkin. Zaminimiz qaridan chiqqan tabiiy gaz -ravshanlik va ro’shnolik shu vaqtgacha xonodanlarimiznigina emas, dillarimizgacha kirib bordi. Gaz tufayli hayot tarzimiz butkul o’zgardi, yurtimiz istiqbolga iqtisodimiz ravnaq va qudratga yuz tutdi. Xorazm vohasi aholisining turmushini hozirgi va bundan 60 yillar avvalgi tarzini qiyoslab ko’rsak, buyuk bir inqilob ro’y berganligiga shohid bo’lamiz. 1950-yillarda “zangori olov”dek mo’jiza hali xonadonlarimizga kirib bormagandi, ko’mir bilan uy qizitilardi, g’o’zapoya, o’tin bilan ovqat pishirilar bu esa koni mashaqqat edi. Faktlar, tarixiy hujjatlar tili bilan gapiradigan bo’lsa, suyultirilgan gazdan chiqqan alangani xorazmliklar birinchi bor 1959-yilning oktabr oyida ko’rishgan. Odamlar gazga dastlab ishonchsizlik xadik, hatto qo’rquv bilan qarashgani o’ta ehtiyotkorona ish tutish, targ’ibot-tashviqot ishlarini ham alohida diqqat e’tibor bilan uyushtirishni taqozo etardi. Shu bois gaz uskunalari bir boshdan emas, turish-turmushi ancha yuqori, nisbatan madaniy hayot darajasiga erishgan xonadonlarga o’rnatilgan. Gaz uskunalarining nihoyatda ozligi, suyuq gaz to’latilgan ballonlar Qoraqalpog’istonning bir necha yuz chaqirim uzunlikdagi Xo’jayli shahridan tashib keltirilishi endigina tetapoya qilib kelayotgan tarmoqning asosiy muammosi sanalgan. Dastlabki yili bor yo’g’i 50 xonodon gazlashtirilganligining boisi ham shu. Ta’minotdagi taqchilliklarga qaramay yuz mingdan ziyod oila mavjud Xorazmda keyingi yili 1085, 1961-yilda 2285, 1962-yilda 3096, 1963-yilda 3929 xonodon suyultirilgan gazdan baxramnad etilgan. Gazlashtirish ishlari dastlab Urganch shahrida olib borilgan. Suyultirilgan gazni Xo’jayli shahridan tashib keltirishgan.(3)

1960-yillarning ilk oylaridanoq gazdan jamoa holda foydalanish usuli joriy etildi. Yani kommunal uy-joylarda istiqomqt qilayotgan xonodonlar uchun 5-10 hatto 15-20 ballondan iborat maxsus gazxonalar jihozlandi. Gazdan yakka holda foydalanayotganlar allaqachon 2000 dan oshib ketgan. (4) 1960-yilning 2-yarmida voha temir yo‘llarida suyultirilgan gazni tashuvchi vagonlar paydo bo‘ldi. Iqtisodiyot va turmush nihoyatda tez suratlar bilan rivojlanayotgan kezlarda Urganchda gaz to‘latish stansiyasi barpo etilishi ko‘hna vohani gazlashtirishga misli ko‘rilmagan ko‘lamlarda kirishish imkonini berdi.

Tabiiy gazning Xorazm vohasiga tashrifi haqiqiy bayram-umumxalq tantanasiga aylanib ketgan. 1963-yilning 3-sentabri voha mehnatkashlari hayotiga tarixiy kun sifatida kirgan. Viloyatni gazlashtirish aynan shu kundan boshlangan. 1964-yilning oxirlariga kelib suyultirilgan va tabiiy gaz yetib borgan xonodonlar soni 15549 ga, 1965- yili 22586 ga yetdi. 1966-yilga kelib tabiiy gazdan jami 30032 xonodon, 54 ta ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish nuqtalari bahramand bo‘ldi. Jami gazlashtirilgan maishiy-kommunal nuqtalar soni 579 tani tashkil etdi. Xorazm vohasi 1966-yilgacha tabiiy gazni asosan Buxoro gaz konlaridan olgan. Oq oltin o‘lkasi bo‘lgan O‘zbekistonda gaz va kimyo sanoatini rivojlantirishning yangi istiqbollari yaratildi. Sovet hukumati jahonda eng yirik Buxoro -Ural gazoprovodni loyihalash va qurishga kirishish to‘g‘risida 1958-yilda qaror qabul qildi.(5) 1966- yilda qo‘shni Turkmanistonning Gaz-O‘choq deb nomlangan joyida juda yirik gaz koni ishga tushirildi. 1965- yili Buxoro va Turkmaniston zaminidagi behisob tabiiy gazni sobiq mamlakatning markaziy sanoat mintaqalariga yetkazib berishga xizmat qiluvchi O‘rta-Osiyo-Ural magistral gaz tarmoqlari boshqarmasi tashkil qilindi. O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy komiteti va O‘zbekiston SSR Ministrlar kengashining 1966-yilning 9-iyulida ”Qishloq joylarini gazlashtirish suratlarini yanada oshirish va Respublika aholisini gaz bilan ta’minlashni yaxshilash choralari haqida” qabul qilgan 309-sonli qaroriga muvofiq “Xorazmgaz” tresti viloyatni tabiiy hamda suyultirilgan gaz bilan ta’minlash hamda qishloq joylarini gazlashtirish bo‘yicha asosiy buyurtmachiga aylandi. Urganch shahri va viloyat tumanlarida “Xorazmgaz”ning mahalliy idora va korxonalarini vujudga kela boshladi.

“Zangori alanga” insonlar hayotiga yana ham chuqurroq kirib bordi. Oblastimizda turli korxonalar, kolxoz, sovxozlar mehnatkashlarning uylari jadal suratda gazlashtirilib boshlandi. Xazorasp rayonidagi Narimonov nomli qishloqda tabiiy gazdan foydalanish maqsadida gaz taqsimlovchi stansiya qurildi, 15 kilometr uzunlikdagi posyolkalararo quvur qazildi.(6) Yangiariq uchastkasi xonodonlariga oblast rayonlari o‘rtasida birinchi bo‘lib tabiiy gaz ulandi. Shu yili 50 dan ortiq kvartiraga gaz qurilmalari o‘rnatildi. Keyingi yillarda ham aholi xonodonlarini gazlashtirishga alohida e‘tibor berila boshlandi. 1966-yilda rayondagi Kirov nomli kolxozning 100 xonodonigina gaz bilan ta‘minlangan bo‘lsa, 1968-yilda 10 ta kolxozdagi 1639 xonadon gazdan bahramand bo‘lishdi.(7) Bog‘ot tumanini to‘la gazlashtirish ishlari 1972-yildan boshlangan.Xonqa, Xiva shahri va tumani, Xazorasp, Qo‘shko‘pir, Yangibozor, Shovot, Gurlan tumanlari ham aynan shu yildan boshlab gazlashtirilib boshlangan.

Xulosa shuki, uyimizdan qalbimiz to‘riga ko‘chgan ravshanlik ko‘pgina boyliklarimiz rizq-nasibamiz mo‘llicligining ham garoviga aylandi. Gazning turmush va xalq xo‘jaligidagi xizmati beqiyos katta. Undan tejab-tergab va unumli foydalanish esa g‘oyat muhim vazifa, zero shu tufayligina katta samaradorlikga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalq depeatlari Xorazm viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasidagi nutqi, 14.10.2017 // [https:// president.uz/uz/lists/view/1147](https://president.uz/uz/lists/view/1147)

2. Xorazm haqiqati. 1959-yil 31-mart. - № 64 (8497) 62-b

3.Qo‘chqorboy Xaitov. Xorazmgaz el xizmatida. “Xorazm” taxririya-nashr bo‘limi. 1993-yil, 8-b

4.Xorazm haqiqati. 1960-yil27-yanvar. - № 19(8711) 18-b

5. Xorazm haqiqati.1960-yil 12-mart № 52 (8744) 4-b

6. Xorazm haqiqati.1968-yil 1-noyabr № 214 (10962) 135-b

7.Xorazm haqiqati.1968-yil 7-avgust.-№ 152 (10900) 84-b